

Isakova M.T

Farg‘ona davlat universiteti

psixologiya kafedrasi professori, psixologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: ushbu maqolada talaba-yoshlarning ruhiy salomatligini ta’minlashda ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning o‘rni yoritilgan. Stressli vaziyatlarni yengishda turli strategiyalar mavjud bo‘lib, ular orasida ijtimoiy yordamni izlash va qabul qilish muhim omil sifatida alohida ajralib turadi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning asosiy elementlari – hissiy yordam, amaliy yordam va shaxsiy faollikni rag‘batlantirish sifatida tavsiflangan. Shuningdek, rasmiy va norasmiy qo‘llab-quvvatlash turlari, ularning talabalarning stressni yengishi va kasbiy rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: talaba, ruhiy salomatlik, stress, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, hissiy, amaliy va shaxsiy faollik, rag‘batlantirish, kasbiy rivojlanish.

Аннотация: В данной статье освещается роль социальной поддержки в обеспечении психического здоровья студенческой молодежи. Существуют различные стратегии преодоления стрессовых ситуаций, среди которых поиск и принятие социальной помощи выделяется как важный фактор. Основными элементами социальной поддержки являются эмоциональная поддержка, практическая помощь и стимулирование личной активности. Также проанализированы виды формальной и неформальной поддержки, их значение в преодолении студентами стресса и профессиональном развитии. В заключение сделан вывод о том, что социальная помощь обеспечивает психическую устойчивость студентов, повышает эффективность учебного процесса и способствует позитивному личностному развитию.

Ключевые слова: студент, психическое здоровье, стресс, социальная поддержка, эмоциональная, практическая и личностная активность, мотивация, профессиональное развитие.

Abstract: This article explores the role of social support in maintaining the mental health of student youth. Various strategies exist for overcoming stressful situations, among which seeking and accepting social assistance stands out as a crucial factor. The main elements of social support are characterized as emotional support, practical assistance, and encouragement of personal initiative. The article also analyzes types of formal and informal support, their significance in students' stress management and professional development. In conclusion, it is determined that social support ensures students' mental stability, enhances the effectiveness of the educational process, and contributes to positive personal growth.

Keywords: student, mental health, stress, social support, emotional, practical, and personal initiative, encouragement, professional development.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi ishtirokchilari, xususan, talabalarning ruhiy salomatligi masalasi jamiyat taraqqiyoti va inson kapitalini rivojlantirishning muhim omiliga aylanmoqda. Raqobatbardosh kadr tayyorlash jarayonida talabalarning ijtimoiy-psixologik holatini barqaror saqlash, ularni stress, xavotir, yolg'izlik va moslashuvdagi qiyinchiliklardan himoya qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash talabalarning ruhiy salomatligini mustahkamlovchi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Bu qo'llab-quvvatlash tizimi oila, do'stlar, pedagoglar, guruhdoshlar va ta'lim muassasasi tomonidan ko'rsatiladigan emotsional, axborot va amaliy yordamni o'z ichiga oladi. Mazkur jarayon talabalarning o'zini qadrlashini oshirish, ijtimoiy moslashuvini yengillashtirish, o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish va ruhiy barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda talabalarda stress, depressiv holatlar va emotsional zo'riqish holatlarining ko'payishi bu masalani yanada chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini samarali yo'lga qo'yish, uni psixologik xizmat faoliyati bilan uyg'unlashtirish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda pedagogik-psixologik tadqiqotlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Stressli vaziyatlarni bartaraf etishda bir nechta strategiyalar mavjud: qarama-qarshilik bilan kurashish, muammoga nisbatan uzoqlashish, o'zini boshqarish, ijtimoiy yordam so'rash, muammoni hal etishda mas'uliyat olish, qochish, harakatlarni rejalashtirish hamda vaziyatni qayta baholash. **S.Lazarus** ba **Susan Folkman** tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv yondashuvga ko'ra, ijtimoiy yordam so'rash shaxsning individual yondashuvini kengaytirib, uni ijtimoiy munosabatlar tizimi orqali yanada samarali qiladi.

Stressli vaziyatlarni bartaraf etish strategiyalarini, ya'ni engish strategiyalarini o'rganishda bir nechta asosiy shakllar aniqlanadi. Bularga quyidagilar kiradi:

- qarama-qarshilik bilan kurashish;
- muammoli vaziyatga nisbatan uzoqlashish;
- o'zini boshqarish;
- ijtimoiy yordam so'rash;
- muammoni hal qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish;
- qiyin muammoli vaziyatlarni hal qilishdan qochish;
- o'z harakatlarini rejalashtirish;
- muammoli vaziyatning ahamiyatini qayta baholash.

Sanab o'tilgan strategiyalar orasida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni izlash alohida o'rin tutadi, chunki u stressli vaziyatlarning tahlilini individual darajadan butun vaziyat kontekstiga o'tkazadi, bu shaxs va boshqa odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning keng doirasini o'z ichiga oladi. Bu **Richard S.Lazarus** ba **Susan Folkman** tomonidan taqdim etilgan stressga kognitiv yondashuvga to'liq mos keladi [4].

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni odatda qiyin vaziyatlarda atrof-muhit tomonidan shaxsga ko'rsatiladigan barcha turdagi yordam sifatida ta'riflash mumkin. Bu, birinchi navbatda, muammoli vaziyatlarni, hayotiy voqealarni, stressli vaziyatlarni, tanqidiy vaziyatlarni o'z ichiga oladi

Ijtimoiy yordam uchta asosiy elementdan iborat:

1. Hissiy qo‘llab-quvvatlash: o‘zaro tushunish, empatiya, ijobiy mustahkamlash.
2. Muammolarni hal qilishda yordam berish: birovga bevosita xizmat qilish;

bilvosita: muammolarni hal qilishda yordam berish, muammoni birgalikda tahlil qilish, kerak bo‘lganda maslahat, ma‘lumot berish va boshqa tomondan istak bildirish.

3. Muayyan shaxslar tomonidan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, xavfsizlik hissini kafolatlash, shaxsning faolligini rag‘batlantirish, qiyin vaziyatni boshdan kechirishdan qutulish imkoniyatini ta‘minlash.

Yaqin doiralar tomonidan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash turli shakllarda bo‘lishi mumkin: maslahat, zarur ma‘lumot, hissiy empatiya, suhbat, birgalikdagi harakatlar. Kontseptsiyaning aniq ta‘rifiga asoslanib, qo‘llab-quvvatlash o‘zaro yordamni anglatadi, ya‘ni u birgalikdagi harakatni o‘z ichiga oladi. Biz turli xil qo‘llab-quvvatlash turlari haqida gapirishimiz mumkin: rasmiy va norasmiy. Birinchisi, talabalar faoliyatini ta‘minlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi: kutubxona, stipendiyalar, kuratorlar, tyutor va boshqalar. Aksariyat universitetlarda talabalar uchun maxsus tashkil etilgan maslahat markazlari talabalar hayotini tashkil etish bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda yordam beradi. Stress va ruhiy salomatlik doirasida ikkinchi turdagi qo‘llab-quvvatlash birinchi o‘ringa chiqadi - norasmiy ijtimoiy yordam. Bu, birinchi navbatda, talabalarning o‘zlari, shuningdek, o‘qituvchilar tomonidan qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi.

Kasbiy faoliyatdagi stress omillarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash stressli vaziyatlarni kamaytirish shartlaridan biridir. Bu kasbiy muammolarni hal qilishda ishdagi rahbariyatning yordamini anglatadi. Kritik vaziyatlarda insonning ruhiy salomatligiga hissa qo‘shadigan muhim himoya psixologik omilga aylanadi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning etarli emasligi o‘z faoliyati natijalaridan begonalashish va norozilik kabi noxush oqibatlariga olib kelishi yoki umidsizlik manbai bo‘lishi mumkin. Amalga oshirilayotgan faoliyatga qo‘shgan hissasi va ijobiy fikr o‘rtasidagi nomuvofiqlik "qoniqish inqirozi"ga olib keladi, bu esa o‘z navbatida motivatsiyaning keskin pasayishiga olib keladi.

Kasbiy muhit va birinchi navbatda ishdagi hamkasblar tomonidan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ijobiy hissiy tajribalar manbai bo‘lib, ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishga yordam beradi va kuchli raqobatning salbiy oqibatlaridan himoya qiladi. Boshqalardan ijobiy mustahkamlashni kutish, o‘z harakatlarining foydaliligi va samaradorligini tasdiqlash sub'ekt va sub'ekt munosabatlarida begonalashish hissiy charchoqqa qarshi kurashadi. Bu o‘qituvchilik kasbida alohida ahamiyatga ega bo‘lib, doimiy va yaqin shaxslararo aloqalarni saqlash zarurati bilan ajralib turadi. Hamkorlik sifati qo‘llab-quvvatlash darajasini belgilaydi va professional charchash belgilarining erta boshlanishi xavfini kamaytiradi.

Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning etarli emasligi faoliyat natijalaridan begonalashish va o‘zidan norozilik hissini rivojlanishiga olib keladi. Begonalashish nazariyasiga ko‘ra, pastdarajadagi ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash oqibatlari begonalashish va umidsizlikka aylanadi. Agar inson uzoq vaqt davomida begonalashish tuyg‘usini engishga qodir bo‘lmasa, o‘zini past nazar hissi, o‘zini o‘zi qadrlashning keskin pasayishi, aybdorlik hissi, o‘ziga va boshqalarga qaratilgan tajovo‘zkorlik kabi charchash belgilari rivojlanadi.

Samarali faoliyat omili sifatida tashqi baholash va qo‘llab-quvvatlash shaxsning ruhiy salomatligi uchun muhim shartdir. **Ralf Schwarzer** бунни **Albert Bandura** nazariyasiga ishora qilib, shaxsiy rivojlanish uchun tashqi baholash prognozining muhimligini ta‘kidlagan. Muvaffaqiyatni va boshqalardan ijobiy mustahkamlashni kutish muvaffaqiyat motivatsiyasini oshirishga, ya‘ni shaxsning ruhiy salomatligi stressni engish uchun samarali strategiyalarni shakllantirishga olib

keladi. Mattias Burish charchash sindromining rivojlanishini atrof-muhit omillari bilan bog‘laydi. Bularga quyidagilar kiradi: shaxsning ijtimoiy muhiti, zarur hissiy himoyani ta‘minlay oladigan ishdagi hamkasblari, shuningdek muammolarni hal qilishning samarali strategiyalarini topishda yordam berish. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning ma‘nosi birinchi navbatda hissiy empatiya va qiyin vaziyatlarda qo‘llab-quvvatlashdir. Uyg‘unlik tuyg‘usi nuqtai nazaridan, empatiya bir xil to‘lqin yezunligiga, chuqur o‘zaro tushunishga va bir-biri bilan uyg‘unlikda harakat qilishning bir turi sifatida ifodalanishi mumkin [1].

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash talabalarning ruhiy salomatligi uchun eng muhim psixologik himoya omillaridan biridir. U nafaqat stressni kamaytiradi, balki o‘quv jarayonida samaradorlikni oshiradi, shaxsiy rivojlanishni rag‘batlantiradi va insonning ijobiy munosabatlarini shakllantiradi. Talabalarga ko‘rsatiladigan rasmiy va norasmiy yordamning uyg‘unligi ularning ruhiy barqarorligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Demak, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni rivojlantirish nafaqat talabalarning individual salomatligini, balki butun ta‘lim muhitining sog‘lomligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Isakova M.T. Salomatlik ijtimoiy psixologiyasi. Darslik. 2024.-226 b.
2. Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process. McGraw-Hill.
3. Lazarus, R.S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press.
4. Lazarus, R., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.
5. Richard S. Lazarus, Bernice N. "Passion and Reason: Making Sense of Our Emotions" 1994.